

GRUPO DE DISCUSIÓN

Guion de preguntas semiestructuradas

Contexto

El presente estudio, enmarcado en el proyecto Worldplaces-Workplaces working for women's integration, se orienta a diseñar materiales digitales que favorezcan la inclusión socioeducativa y sociolaboral utilizando la metodología creativa design thinking. Entre las tareas a realizar, se encuentra el diseño de "Modelos inspiradores" de mujeres migrantes vulnerables en los que se ejemplifique la aplicación de estrategias creativas y recursos digitales.

Objetivo

Analizar la percepción de un colectivo del ámbito socioeducativo para diseñar materiales digitales en el entorno Thinklusion.

Consentimiento informado

Declaro que comprendo el propósito de este estudio y, habiendo recibido garantías sobre la protección de mis datos personales, doy mi consentimiento para el uso de la información en el desarrollo de esta investigación.

Sí

No

Datos de perfil

Género:

Formación académica:

Ocupación:

Descripción de los casos de mujeres migrantes vulnerables y preguntas

1. Marie

Marie procede de la República Democrática del Congo. Tiene 35 años, habla francés y llegó a Grecia hace 8 meses con sus dos hijos de 6 y 8 años. Sus principales debilidades son el desconocimiento de los idiomas griego e inglés y la escasez de habilidades digitales. Presenta dificultades para conciliar la vida familiar y laboral y cuenta con experiencia laboral en el sector de la costura.

1.1. ¿Qué recursos podrían ayudar a Marie a afrontar sus problemas de forma individual y colectiva?

1.2. ¿Conocéis algún caso similar al de Marie?, ¿cómo se resolvió?

1.3. ¿A qué otros aspectos debería enfocarse la intervención socioeducativa con Marie?

2. Aisha

Aisha procede de Nigeria. Tiene 50 años, habla inglés y trabaja en una fábrica de ropa. Sus principales debilidades son su escasa formación académica, así como la falta de recursos para resolver asuntos burocráticos. Todo ello deriva en un gran sentimiento de dependencia de otras personas de cara a solventar las gestiones que exige una sociedad crecientemente burocratizada. A su favor, dispone de una elevada capacidad de adaptación y resiliencia para hacer frente a las adversidades.

2.1. ¿Cómo podría Aisha resolver sus trámites burocráticos de manera eficiente?

2.2. ¿Conocéis algún caso similar al de Aisha?, ¿cómo se resolvió?

2.3. ¿A qué otros aspectos debería enfocarse la intervención socioeducativa con Aisha?

3. Fátima

Fátima procede de Marruecos. Tiene 25 años y desconoce el idioma del país de acogida, ya que ha migrado recientemente con su padre y su madre. Sus principales debilidades son la falta de oportunidades laborales, así como las barreras culturales y lingüísticas encontradas. A su favor, cuenta con el apoyo de su red familiar.

3.1. ¿Cómo podría Fátima abordar sus necesidades formativas?

3.2. ¿Conocéis algún caso similar al de Fátima?, ¿cómo se resolvió?

3.3. ¿A qué otros aspectos debería enfocarse la intervención socioeducativa con Fátima?

4. María Gabriela

María Gabriela procede de Venezuela. Tiene 40 años y experiencia previa en prácticas de belleza como el maquillaje y la manicura. Sus principales debilidades son la escasa confianza que tiene en sí misma y en sus posibilidades para la inclusión laboral debido. Esta situación deriva en una necesidad de empoderamiento, lo que favorecería su inclusión laboral.

4.1. ¿Qué recursos podrían ayudar a María Gabriela a empoderarse?

4.2. ¿Conocéis algún caso similar al de María Gabriela?, ¿cómo se resolvió?

4.3. ¿A qué otros aspectos debería enfocarse la intervención socioeducativa con María Gabriela?

Agradecimiento y cierre del grupo de discusión